

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТНОГО СУПРОВОДУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Д. Д. Кардаш, магістрантка

науковий керівник – д-р наук із соц. ком., проф. Г. В. Шемаєва

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»

Сучасні умови функціонування промислових підприємств в Україні визначаються високим рівнем невизначеності, обумовленої воєнними діями, що спричиняє суттєві зміни у виробничих, комунікаційних і управлінських процесах. Одним із найбільш уразливих аспектів діяльності є документний супровід, який забезпечує юридичну визначеність, інформаційну цілісність і стабільність управлінських рішень. У період воєнного стану документація набуває стратегічного значення, оскільки дозволяє підтримувати функціонування підприємства за умов обмежень, ризиків та постійних зовнішніх загроз.

Актуальність дослідження пов'язана з тим, що традиційні моделі діловодства не відповідають специфіці кризового середовища, у якому порушуються логістичні канали, знижується доступ до архівів, здійснюється релокація виробничих потужностей, відбуваються кадрові зміни, посилюються кіберзагрози та зростає кількість нормативних оновлень. У таких умовах ефективний документний супровід виступає не лише адміністративною функцією, а й ключовим елементом забезпечення стійкості підприємства, здатним мінімізувати ризики, пов'язані з втратою інформації або зупинкою виробничих процесів.

Метою дослідження є аналіз особливостей документного супроводу промислових підприємств у період воєнного стану та обґрунтування напрямів його оптимізації з урахуванням сучасних викликів. У ході роботи встановлено, що найбільш критичними проблемами виступають порушення комунікаційних зв'язків, ускладнення доступу до документації, зростання рівня інформаційних загроз, недостатня цифрова готовність персоналу та відсутність кризових алгоритмів документообігу. Вирішення цих проблем потребує комплексного підходу, який поєднує правові, організаційні та технологічні інструменти.

Важливу роль відіграє цифровізація документного супроводу, що забезпечує гнучкість та оперативність обробки інформації. Використання електронного документообігу, хмарних сервісів, багаторівневих систем резервного копіювання, електронного підпису та захищених каналів обміну даними створює умови для сталого функціонування підприємства незалежно від його фактичного місцезнаходження. Цифрові платформи дозволяють підтримувати координацію між віддаленими співробітниками, забезпечують швидкий доступ до інформації та знижують ризики втрати документів унаслідок фізичних загроз.

Кадровий аспект також є суттєвим елементом ефективного документообігу, оскільки персонал має володіти компетентностями щодо використання цифрових інструментів, принципів інформаційної безпеки, нормативних вимог та

кризового управління документацією. Створення внутрішніх інструкцій, алгоритмів дій у надзвичайних ситуаціях та навчальних програм сприяє формуванню комплексної системи стійкого документообігу.

Отже, документний супровід у період воєнного стану виступає складною інтегрованою системою, що забезпечує стабільність діяльності підприємства на основі поєднання нормативної адаптації, цифрової модернізації та ефективної організації управлінських процесів. Запропоновані підходи можуть бути використані для підвищення стійкості промислових підприємств та забезпечення їх конкурентоспроможності у післявоєнний період.